

Original paper

FUTBOLCHILARNI KO'P YILLIK TAYYORLASH JARAYONIDA BOSHLANG'ICH O'QITISH

© I.A. Mahsumov¹✉

¹O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, Chirchiq, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: futbolga o'qitish konsepsiyasi o'yin jarayonini bosqichma bosqich tahlil qilishga va olingan ma'lumotlarni mashg'ulot topshiriqlari modeli sifatida qayta ishlab borishga asoslanadi, bunda o'yin turli fazalar, vaziyatlar va fragmentlarga ajratilib, yakka futbolchi yoki guruh yoki chiziq yoki butun jamoaning harakatlari modellashtiriladi, biroq hanuzgacha ayrim qarashlarda bolani o'yinga jalb etishdan avval uni to'p bilan va to'psiz bajariladigan turli texnik harakatlarga o'rgatish zarur degan fikr mavjud, natijada boshlang'ich tayyorgarlik mashqlarda texnik usullarni alohida o'rganishdan boshlanadi, bu esa o'yindan tashqarida shakllangan ko'nikmalarning o'yin davomida uzilishi hamda mashq jarayoni oldindan tayyor javobni taklif qilgani sabab taktika va fikrlashning tabiiy rivojlanishiga to'sqinlik qiladi, chunki o'yinda bir butun bo'lib kechadigan fikr va harakat mashqda alohida ajralib ketadi

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi yosh futbolchilarning boshlang'ich tayyorgarlik tizimini qayta ko'rib chiqish zaruratini asoslash, jarayonda o'yin vositalariga ustuvorlik berish, bolalarning harakat tajribasini boyitish, ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirish va o'yin jarayonidan zavq olish imkoniyatlarini kengaytirishdan iborat

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot jarayonida yosh futbolchilar mashg'ulotlarida qo'llaniladigan o'yin texnikasi, kichik o'yinlar, vaziyatli mashqlar tahlili, kuzatish usuli, murabbiylar tajribasi va xorijiy manbalar asosida solishtirish yondashuvi qo'llaniladi, o'yin davomida futbolchining qaror qabul qilish tezligi, hududni anglash, to'pni boshqarish va taktik vaziyatlarga moslashish qobiliyati asosiy mezon sifatida o'rganiladi

MUHOKAMA VA NATIJALAR: boshlang'ich o'qitishda faqat texnik harakatlarni takrorlashga tayanish bolada o'yin tafakkurining shakllanishiga to'sqinlik qilishi kuzatiladi, chunki mashqlarda harakatdan oldin javob tayyor bo'ladi va futbolchi mustaqil qaror chiqarishga ehtiyoj sezmaydi, buning natijasida o'yinning tabiiy ritmi va vaziyatga mos harakatni tanlash malakasi sust rivojlanadi, aksincha kichik o'yinlar orqali o'qitish bolaning o'yinni sezishi, fazoviy tasavvuri, raqib harakatini oldindan anglash, ijodkorlik va o'zgaruvchan vaziyatlarda qaror chiqarish sifatlarini rivojlantiradi, shuningdek o'yin shaklidagi mashqlar bolalarda motivatsiya, ishtiyoq va emosional ko'tarinkilikni kuchaytiradi

XULOSA: yosh futbolchilarni tayyorlash jarayonida o'yin vositalariga asoslangan dastlabki o'qitish modeli yuqori samaradorlik beradi, u bolalarda taktik fikrlash, mustaqil

qaror chiqarish, o'yin vaziyatlarini anglash va ijodiy yondashuvni shakllantiradi, shu bois boshlang'ich bosqichdan boshlab futbolchini tayyorlashda o'yin fragmentlari, kichik o'yinlar va vaziyatli mashqlarni ustuvor qo'llash zamonaviy va ilmiy asoslangan yondashuv hisoblanadi

Kalit so'zlar: kalit so'zlar: futbol, yosh futbolchilar, boshlang'ich tayyorgarlik, o'yin metodlari, kichik o'yinlar, vaziyatli mashqlar, taktik tafakkur, ijodiy rivojlanish, motivatsiya

Iqtibos uchun: I.A. Mahsumov. Futbolchilarni ko'p yillik tayyorlash jarayonida boshlang'ich o'qitish. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. B.113–120.

НАЧАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ

© И.А. Махсумов^{1✉}

¹Узбекский государственный университет физической культуры и спорта, Чирчик, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: концепция обучения в футболе строится на поэтапном анализе игровой деятельности и преобразовании полученной информации в модели тренировочных заданий, игра разделяется на фазы, фрагменты и ситуации, моделируются действия отдельного игрока, группы, линии или всей команды, однако до сих пор существует мнение что прежде чем ребенок начнет играть его необходимо обучить ряду технических действий с мячом и без мяча, в результате начальная подготовка сводится к разучиванию технических приемов в упражнениях, что приводит к разрыву между тем что формируется вне игры и тем что требуется в самой игре, так как упражнение заранее задает ответ и лишает ребенка развития игрового тактического мышления где мысль и действие являются единым целым

ЦЕЛЬ: цель исследования заключается в обосновании необходимости пересмотра системы подготовки юных футболистов на этапе начального обучения с приоритетом игровых средств, которые обогащают двигательную активность ребенка развивают творчество и повышают интерес к игре

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в работе использованы наблюдение, анализ игровых упражнений, сравнение традиционных и игровых методик, изучение отечественного и зарубежного опыта, оценивались параметры такие как быстрота принятия решений ориентация в игровом пространстве управление мячом и адаптация к изменяющимся игровым ситуациям

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: практика показывает что изолированное разучивание технических элементов тормозит развитие тактического мышления и самостоятельного принятия решений поскольку упражнение ограничивает действие заранее заданным ответом, игровой подход напротив создает естественную среду где ребенок учится взаимодействовать, ориентироваться, творчески решать задачи

и предугадывать действия соперника, малые игры повышают мотивацию, эмоциональную включенность и позволяют развивать навыки которые проявляются непосредственно в соревновательной деятельности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: использование игровых средств в начале подготовки является эффективной современной методикой поскольку способствует развитию тактического мышления, самостоятельности, креативности и игрового понимания, поэтому изменение начального этапа подготовки в пользу игровых моделей считается научно обоснованным и практическим решением для повышения качества подготовки юных футболистов

Ключевые слова: ключевые слова: футбол, юные футболисты, начальная подготовка, игровые методы, малые игры, ситуационные упражнения, тактическое мышление, творческое развитие, мотивация

Для цитирования: И.А. Махсумов. Начальное обучение в процессе многолетней подготовки футболистов. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. С. 113–120

INITIAL TRAINING IN THE PROCESS OF LONG-TERM PREPARATION OF FOOTBALL PLAYERS

© Islomjon A. Mahsumov¹✉

¹Uzbek state university of physical culture and sport, Chirchik, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the concept of football training is based on a step by step analysis of the game process and the transformation of this information into training task models, the game is divided into phases fragments and situations in which the actions of an individual player a group a line or the whole team are modelled, however some approaches still argue that before a child starts playing he must first learn a set of technical actions with and without the ball, as a result early training begins with isolated technical drills which creates a gap between what is learned outside of the game and what is required during the actual game because drills provide predetermined answers and limit the development of natural tactical thinking where thought and action function as a single whole

AIM: the aim of this study is to justify the need to revise the initial training system of young football players by prioritizing game based methods that enrich motor experience stimulate creativity and increase interest and enjoyment in the game

MATERIALS AND METHODS: the study employed observation analysis of small sided games comparison of traditional and game based training methods and examination of international coaching practices, main evaluation criteria included decision making speed spatial awareness ball control and adaptation to dynamic game situations

DISCUSSION AND RESULTS: findings indicate that isolated technical drills hinder the development of tactical thinking and independent decision making because they offer

predetermined solutions, in contrast game based training creates a natural interactive environment where children learn to perceive the game, anticipate opponents actions respond creatively and solve problems under changing conditions, small sided games also enhance motivation emotional engagement and allow players to acquire skills directly applicable to real match situations

CONCLUSION: game based training at the initial stages of preparation is an effective and scientifically supported approach as it develops tactical understanding autonomy creativity and situational awareness therefore prioritizing small games and situational tasks from the beginning of football training significantly improves the quality of young players development

Keywords: football, young players, initial training, game-based methods, small sided games, situational exercises, tactical thinking, creative development, motivation

For citation: Islomjon A. Mahsumov. (2025) 'Initial training in the process of long-term preparation of football players', Inter education & global study, vol.3 (11), pp. 122–128. (In Russ).

Концепция обучения в футболе выстраивается как последовательный анализ игровой соревновательной деятельности и трансформация полученной информации в модели тренировочных заданий. Игру разделяют на фрагменты, фазы, ситуации, в которых моделируются действия одного игрока, группы, линии или команды в целом.

Однако, до сих пор существуют мнения о том, что прежде, чем ребенок начинает играть, его следует обучить ряду действий с мячом и без него. Таким образом, обучение юных футболистов начинается с изучения технических приемов в упражнениях. Это означает, что сформировано вне игры, в игре будет «рваться», Да и сама обстановка упражнения предлагает заранее готовый ответ на задание. Следовательно, становится понятным, что такой подход лишает ребенка главного - развития игрового тактического мышления, т.е. мысль и действие, которые в игре представлены едино, в упражнении расчлняются.

На наш взгляд, да и зарубежный опыт, и опыт старших поколений об этом давно уже говорят, что следует пересмотреть, в первую очередь, систему подготовки юных футболистов именно на этапе начального обучения, отдав предпочтение игровым средствам, создающим богатейший двигательный фонд ребенка, придающим ему энтузиазм, развивающим творчество обогащающим радостью, что очень важно.

На основании наблюдений и анализа результатов работы современных тренеров-практиков, специалистов в области спортивной науки, и в футболе в частности приходишь к выводу, что многие тренеры спортивных школ вынуждены ориентироваться не на задачи, стоящие перед этапами начальной подготовки, начальной спортивной специализации, а на положения ряда нормативных

документов и выполнение разрядных требований (А.В.Антипов, В.П.Губа, С.Ю.Тюленков 2008, В.П.Губа 2015, Р.И.Нуримов 2018).

Изучение работы ДЮСШ и СДЮШОР, анализ уровня подготовленности кандидатов, в команды мастеров и членов сборных юношеских команд Узбекистана убеждают, что причиной создавшегося положения является не только медленная перестройка сознания тренерского корпуса и администраций школ в необходимости повышения в первую очередь качества уровня физической технической и тактической подготовленности учащихся, не только слабый и однобокий подход тренеров к методике обучения в учебно-тренировочной работе, но и неупорядоченность организационно-методической структуры учебно-тренировочного процесса в спортивных школах в целом.

Постоянно растущие требования мирового спорта нацеливают физкультурные и спортивные организации (ДЮСШ и СДЮШОР тем более), каждого тренера на поиск новых дополнительных резервов для качественного подъема результатов своей работы.

Эффективность работы спортивных школ во многом зависит от учебных программ.

Программирование — это упорядочение тренировочного процесса на основе определенных специфических принципов. Разработки программ необходимы в связи с потребностью усовершенствования процесса подготовки юных футболистов и повышением требований к подготовке футбольного резерва (В.П.Губа, 2015).

Исходя из выше изложенного, концепция многолетней подготовки футболистов целесообразно обосновывать на разработанных программах. Она включает в себя прежде всего следующие положения, а именно:

- план-схему каждого этапа подготовки;
- план годового тренировочного цикла;
- контрольно-нормативные требования;
- программный материал для теоритических и практических занятий;
- психологическую подготовку;
- воспитательную работу;
- педогогический и медико-биологических контроль;
- особенности спортивного питания футболистов;
- специфику создания специализованных классов по футболу;
- материально-техническое обеспечение тренировочного процесса футболистов.

Данная модернизированная образовательная программа разрабатывается с использованием:

- методических рекомендации, составленных на основе законодательных актов и распоряжений правительство Узбекистана;
- нормативных актов, действующих в сфере физической культуры и спорта и образования;

- дополнением ранее созданных учебных программ для ДЮСШ и СДЮШОР;
- положения о специализированных классах по видам спорта с продлённым днём обучения углубленным учебно-тренировочным процессам;
- данных научных исследований и анализа опыта работы ведущих специалистов по футболу.

Такая концепция рассчитана на реализацию в течение 12-13 лет подготовки юных футболистов с 8 до 18 летнего возраста.

В концепции, как видим отражены задачи работы с обучающимися в группах начальной подготовки (ГНП), учебно-тренировочных (УТГ); групп спортивного совершенствования (ГСС) и высшего спортивного мастерства (ВСМ): содержание учебного материала по теоретической, физической, технической и тактической подготовке, распределение объемов нагрузки по периодам подготовки в годичном цикле на каждый год обучения, система контроля и нормативные требования для перевода обучающихся на следующий год (этап) подготовки.

Программы детализирует содержание учебно-тренировочной работы на каждом этапе подготовки. Общие задачи этой работы органически связаны с основной целью системы многолетней подготовки спортивного резерва в футболе на отделениях специализированных школ, а именно: подготовкой футболистов высокой квалификации, способных пополнить составы юношеских сборных команд области, страны, команд мастеров по футболу.

Таким образом, вся спортивная подготовка — это многолетний процесс, направленный на:

- создание предпосылок, обеспечивающих достижение умения играть в различные подвижные, спортивные игры мини-футбол и, с возрастом, в футбол 11x11;
- формирование разносторонней подготовленности (физической, технико-тактической, тактической, психологической и др.)
- изучение теории, охватывающей разносторонние знания об игре в футбол, о человеческом здоровье, о психике развитии интеллектуальных способностей и т.п.;
- формирование высокой мотивации к занятиям спортом, вообще, и футболом, в частности.

На этапе начальной подготовки (8-10 лет) задачи физического развития и формирование физической подготовленности реализуется широким кругом самых разнообразных средств, предпочтение отдается игровым, упрощенные спортивные игры. Применение средств из других видов спорта для развития физических качеств следует адаптировать к специфике футбола. Результаты и их обсуждение: В наших исследованиях распределение времени на развитие различных физических качеств на этапах многолетней подготовки представлено в таблице.

**Распределение времени (%) на физическую подготовку на различных этапах
 многолетней подготовки футболистов
 юных футболистов 8-18 лет**

Этапы и возраст Физические качества	Этап начальной подготовки				Этап спец подготовки			Этап спортивного соревнования		
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. Быстрота	30	30	35	40	35	20	15	15	15	15
2. Ловкость,	50	50	40	30	20	15	15	13	13	12
3. Скоростно-силовые	5	5	5	5	10	15	20	20	20	20
4. Скоростная выносливость	5	5	5	5	5	5	5	7	7	8
5. Общая выносливость	10	10	15	20	30	40	40	35	30	25
6. Сила	-	-	-	-	-	5	5	10	15	20
Всего на ФП, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Из таблицы видно, что из физических качеств, средств направленных на развитие ловкости отводится наибольший процент всей многолетней подготовки футболистов. При этом, наибольший процент приходится на этап начальной подготовки. Так, на 9 и 10 летних юных футболистов приходится по 50 % времени в год. На 11 летних 40 %, и на 12 летних 30%, времени. В то же время, на такие физические как, скоростно-силовые, скоростная выносливость по 5%. На общую выносливость от 10% до 20% времени, а силовые качества на этом этапе развивать вовсе не рекомендуется. Если учесть, что по мнению специалистов футбола на этапе начальной подготовки, целесообразнее развитие в основном общей ловкости в большом объёме, то вполне оправданно проверка этого предложения в специально организованных экспериментальных исследованиях.

Техническая подготовка на начальном этапе направлена на овладение разнообразными двигательными навыками и умениями. В возрасте 9-12 лет двигательные функции достигают довольно высокого уровня развития. В этом возрасте дети овладевают примерно 80-90% общего объема двигательных действий. Чем большим объёмом движений овладевает юный футболист, тем быстрее будут им усвоены тончайшие элементы технического мастерства. Этот период благоприятен и тем, что приобретается школа техники футбола за счёт способности центральной нервной системы к образованию прочных условно-рефлекторных связей. В связи с этим, с одной стороны этот этап направлен на расширение арсенала общих двигательных навыков, а с другой, на начальное разучивание основных приёмов техники футбола.

Выводы: 1 Подготовка в группах начальной подготовки имеет особо важное значение, так как, именно в этом период у занимающихся начинается формирование навыков игры, воспитывается стойкий интерес к занятиям футболом. Этот период является основной системы многолетней подготовки спортивных резервов и футболистов высокой квалификации. Эта система строится по принципу универсальности решаемых задач, выбора средств и методов с учётом индивидуальных особенностей юных футболистов.

2. На этапе начальной подготовки развитию ловкости уделяется до 40%, от общего времени. По мере увеличения возраста, объём средств ловкости уменьшается, и уже к 16-18 годом доходит до 15%.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Губа В.П.; Лексаков А.В.-Теория и методика футбола: учебник.-М.: Советский спорт, 2018.-152с.
2. Maxsumov I.A. Yosh futbolchilar maxsus chaqqonligini innovatsion texnologiyalar orqali majmuaviy rivojlantirish. Dissertatsiya. p.f.b.f.d. (PhD). – Chirchiq: UzDJTSU, 2024. - 160 b.;
3. Лисенчук Г.А.- Управление подготовкой футболистов Издательство “Олимпийская литература” Киев. 2009.-271с.
4. Maxsumov I.A. Futbol nazariyasi va uslubiyati (Futbolchilarning jismoniy tayyorgarligi) – O‘quv qo‘llanma, “ILM-ZIYO-ZAKOVAT” nashriyoti, - Toshkent 2025. – 156 bet.
5. Nurimov R.I., Davletmuratov S.R., Davletmuratov O.R., Maxsumov.I.A. (Futbol bo‘yicha sport maktablarida yosh futbolchilarning tanlov tizimi va selektsiyasi) Uslubiy tavsiyanoma. -Toshkent 2020. 44 b.

MUALLIF HAQIDA MA’LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Maxsumov Islomjon Adilovich**, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), v.b., dotsent, [Махсумов Исламжон Адилевич, доктор философии (PhD) по педагогическим наукам, и.о., доцент], [Makhsuov Islomjon Adilovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences, Acting Associate Professor]; manzil: O‘zbekiston, Toshkent viloyati, Chirchiq shahri, Sportchilar ko‘chasi, 19-uy [адрес: Узбекистан, Ташкентская область, г Чирчик, ул Спортивная, 19], [address: Uzbekistan, Tashkent region, Chirchik, Sportchilar street, 19].